

பழந்தமிழ் இலக்கியங்களில் மாமுதுகணிகையர்

முனைவர் பா. சாந்தி

உதவிப்பேராசிரியர். தமிழ்த்துறை
சாராள் தக்கர் கல்லூரி, திருநெல்வேலி

முன்னுரை

தொன்மைக்கால சமுதாயம் முதல் அண்மைக்காலம் சமுதாயம் வரையிலும் பெண்களின் நிலை பல்வேறு மாற்றங்களை சந்தித்து வந்துள்ளன. சொத்துரிமை முதல் அனைத்து உரிமைகளும் பெண்கள் பெற்றிருந்தனரா? என்றால் இல்லை எனலாம், ஆண்களின் ஆசைகளுக்கு ஏற்ப பெண்மைத் தன்னை இசைந்து கொடுத்து வாழ்ந்து வந்துள்ளது. பரத்தையர் என்பவர் ஆடலிலும் பாடலிலும் வல்லவராகி அழகும் இளமையும் காட்டி இன்பத்தையும் பொருளையும் விரும்பி ஒருவரிடம் செல்லும் பெண்கள் ஆவார், இவர்கள் ஒருவரிடத்தும் தங்காத் தன்மை உடையவர்கள் கணிகையர் ஆவார், அக்குலத்தில் பிறந்த கணிகையர்கள் முதுமைகாலங்களில் எத்தகைய நிலைபாட்டில் இருந்தனர் என்பதைக் கருத்தில் கொண்டு இவ்வாய்வுக்கட்டுரை அமைகிறது.

மலர்: 11

சிறப்பிதழ்: 1

மாதம்: ஜூன்

வருடம்: 2023

P-ISSN: 2321-788X

E-ISSN: 2582-0397

DOI:

[https://doi.org/10.5281/
zenodo.8233030](https://doi.org/10.5281/zenodo.8233030)

கணிகையர் பற்றிய இலக்கணங்கள்

தமிழ்ச் சான்றோர்களால் தொகுத்தளிக்கப்பட்ட பழம்பாடல் தொகுப்பே சங்க இலக்கியங்களாகும். இவையே பாடடும் தொகையும் ஆகும், அக்கால இலக்கியங்கள் மக்களைப் பற்றியும் அவர்களது வாழ்வை நோக்கியும் பாடப்பட்டதாக இருக்கின்றது. தொல்காப்பியம் கி.மு.மூன்றாம் நூற்றாண்டுக்கு முன்னர் தோன்றிய நூல். இது எழுத்து, சொல், பொருள், மூவகை இலக்கணங்களை முறையாகப் பேசுகின்றது. கணிகையர்கள் பற்றிய குறிப்பு களவி, கற்பியல், அகத்திணையில் பேசப்படுகின்றது.

தொல்காப்பியர் காமக்கிழத்தியர், பரத்தையர் பற்றிக் கற்பியலில் கூறுகிறார். காமக்கிழத்தியரை மூன்று வகையாகப் பேசுகின்றார். அதாவது காமக்கிழத்தியதை ஒத்த கிழத்தியரும் இழிந்த கிழத்தியரும், வரையப் பட்டாரும் என மூவகை நிலைகளில் வைக்கிறார்.

நச்சினார்க்கினியர் கருத்து

முன்பே திருமணம் செய்து கொண்ட மனைவியைத் தவிரக் காமம் காரணமாகப் பின்னும் தன் குலத்தில் உள்ள ஒருத்தியை திருமணம் செய்து வைப்பவள் ஒத்த கிழத்தி ஆவாள். அரசர்களுக்கும் அவர்களுக்குக் கீழ் உள்ள வணிக குலத்திலும், வேளாண் குலத்திலும் மணம் செய்து கொள்பவள் இழிந்த கிழத்தி ஆவாள்.

செல்வந்தர்களாய் பிறந்தவர்கள் கணிகை குலத்தில் பிறந்தவர்களுக்கும் இற்கிழமை கொடுத்து வரைந்து கொள்பவள் வரையப் பட்டார் என்பவள் ஆவாள்.

காமக்கிழத்தியராவார் கடனறியும் வாழ்க்கையுடையாராகிக் காமக் கிழமை பூண்டு இல்லறம் நிகழ்த்தும் பரத்தையர், அவர் பலராலிற் பன்மையாற் கூறினார். அவர் தலைவனது இளமைப் பருவத்தில் கூடி முதிர்ந்தாரும் இடைநிலைப் பருவத்தாரும் காமஞ்சாலா இளமையோரும் எனப் பலப் பகுதியாராம். இவரைக் கண்ணியக் காமக் கிழத்தியர் எனவே கண்ணாத காமக்கிழத்தியரும் ஊராயிற்று. ஆவர் கூத்தும் பாட்டும் உடையராகி வரும் சேரிப்பரத்தையரும், குலத்தின் கண் இழிந்தோரும், அடியரும் வினைவல பாங்கினரும் பிறருமாம் என்பர்.

“புல்லுகல் மயக்கும் புலவிக் கண்ணும் இல்லோர் செய்வினை இகழ்ச்சிக் கண்ணும் பல்வேறு புதல்வர்க் கண்டு நனி உவப்பினும்”

தொல்(கற்பி 10)

புல்லுதலைக் கலக்கும் புலவி மாட்டும் காமக்கிழத்தியர் கூற்று நிகழும் என்கிறது.

வானவ மகளிருடன் ஒப்புமை

தன்பால் வாயில் வேண்டிய தலைவனை நோக்கி நின்னொரு நீராடியமையால் புத்தொலி சிறந்து வானவ மாதர்க்கும் தெய்வம், போன்று திகழ்ந்தாள். ஒரு பரத்தை என பலர் கூறக் கேட்டானாம். நீ அதனை மறைத்தல் தகுமோ என்று மறுக்கிறாள். தலைவி பத்தினிக்கு பரத்தமை வானவ மகளிருக்கு ஒப்புமையாகக் கூட்டுகிறாள்,

**“ஓண் டொடி மடவரனின்னோ
டந்தர மகளிர்க்குத் தெய்வமும் போன்றே”**
மேற்கண்ட செய்யளில் பரத்தையர் வானுலக மகளிருக்கு ஒப்புமையாகக் கூறப்பட்டுள்ளது.

மாமுது மகளிர்

மருத நில திருமணத்தில் மாமுது மகளிர் இருந்தனர். தலையில் குடம் ஏந்தியவரும், புதிய அகன்ற வாயையுடைய மட்பாத்திரத்தை உடையரும் ஆகிய மணத்தைச் செய்து வைக்கும் ஆரவாரம் உடைய முதுமகளிர் இருந்தனர். அவர்கள் திருமணத்திற்குத் தேவையான முன்னே தர வேண்டியவற்றையும், முறை முறையாக எடுத்துத் தந்தனர். திருமணப் பந்தலில் புதியதாகக் கொண்டு வந்த மணலைப் பரப்பி வீட்டில் விளக்கேற்றி வைத்து மாலைகளைத் தொங்க விட்டனர். இதனை, **“மனை விளக்குறித்து, மாலை தொடரி கனை இருள் அகன்ற கவின் பெறுகாலை கோள் கால் நீங்கிய கொடுவெண்திங்கள் தெம்மே”**

என்ற அடிகளில் முதியமகளிரின் செயல்பாடுகளை விளக்குவதாக அமைகின்றது.

சிலம்பில் மாமுது பெண்டிர்

குடிமக்களின் நிலையை உணர்த்தும் சிலம்பில் இளங்கோவடிகள் பரத்தையர்ப் பற்றிய குறிப்பு இடம் பெற்றுள்ளது. இது தமிழ்ச் சமூகத்தின் நிலையை ஓரளவிற்கு புலப்படுத்தும் காப்பியமாகும். பொதுவாக கதைத் தலைவன் என்பவன் தனக்கு மிக்காரும், தகுதி உடையவரும் இல்லை என அமைவது பொது விதியாகும். கோவலன் பஞ்சமா பாதங்களில் ஒன்றை செய்தவன். வள்ளுவர் உயர்ந்த ஒழுக்கங்களுள் ஒன்றாகப் பிறனில் விழையாமை என்னும் அதிகாரத்திற்கு முன் ஒழுக்கமுடைமை வைத்தார். புறனிலை விழையாமை என்கிற பண்பு தமிழ்ப் பண்பாட்டிற்கு ஒவ்வாமை உடையதாகும். அதாவது,

**“அறன்கடை நின்றாருள் எல்லாம் பிறன்கடை
நின்றாரின் பேதையார் இல்”**

இதில் காமம் காரணமாகப் பவத்தின் கண் நின்றார். எல்லோருள்ளும், பிறன் இல்லாளைக் காதலித்து அவன் வாயிற்

கண் சென்று நின்றார் போலப் பேதையார் இல்லை என்றார். அதன்கடைநின்ற பெண்வழிச் செல்வாரும், வரைவின் மகளிரோடும் இழிகுல மகளிரோடுங் கூடி இன்பம் நுகர்வாரும் போல கண்ணகியின் நாயகனும் இதைத் தான் செய்தான். பட்டினப்பாக்கத்து பரத்தையர் வீதிகள் இருந்தன. இங்கு இருக்கும் பெண்களை,

**“காவற் கணிகையர், ஆடற் கூத்தியர்
புவிலை மடந்தையர்”**

என்று சிலம்பு குறிக்கின்றது. இதில் வரும் காவற் கணிகையரை இராக்கடைப் பெண்கள் என்கிறது. ஆடற் கூத்தியர் கோலத்தால் அகக் கூத்தாடும் பதியிலாகும் என்கிறது, பூவிலை மடந்தையர் என்பதற்கு அல்குல் விற்போர் என குறிக்கிறது. இவ்வாறு இராக்கடை, காவற் கணிகையராக முதுமை காலங்களில் தனித்த வீதிகளில் வசிப்பதைக் காண முடிகின்றது.

மணிமேகலைக்கு பெயர்கூட்டுதல்

பரத்தையரைக் பொதுவாகப் பார்த்தால் தூற்றி பேசும் நிலையில் தான் இருந்துள்ளனர். ஆண்மகன் விரும்பும் போது இன்பம் தருவதும் விட்டு விலகிச் சென்றால் செயலற்றிருப்பதும் இயல்பாகும். இது,

**“மாயப் பொய் கூட்டி மயக்கும்
விலைக்கணிகை”**

எனப் பரிபாடல் கூறுவதாய் அமைகிறது.

கோவலனும் கண்ணகியும் கவுந்தி யடிகளுடன். மதுரைக்குப் புறத்தே உள்ள புறஞ்சேரியில் தங்கினர். அப்போது அங்கு வந்த மாடல மறையோன் என்பவன் கோவலனைக் கண்டு அவனது அரிய சிறப்புக்களைக் கூறும் போது,

“கோவலனே! சோழ மன்னன் அளித்த 1008 கழஞ்சு பொன்னின் சிறப்பினால் மிக்கப் புகழையடைந்த மாதவி பச்சிளங் குழந்தையைப் பெற்றெடுத்து சில நாட்கள் கழிந்த பின்னர் வயது முதிர்ந்த கணிகை மகளிர் மாதவியின் புதல்விக்கு நல்ல புகழ் வாய்ந்த பெயரை இடுவோம்.”

எனத் தாம் இன்புறுதற்கு ஏற்ற தகுதியான சொற்களைக் கூற, நீயும் அதனை கேட்டாய், கேட்டு நின் மனக்கருத்தைப் புலப்படுத்தினாய். தன்னுடை முன்னோர் சென்ற கப்பல் கடலில் மூழ்கி தவித்த போது காப்பாற்றிய தெய்வமான மணிமேகலா தெய்வத்தின் பெயரை ஈடுக என மாமுது பெண்டிர்களிடம் கூறுவதாய் அமைகிறது. இது

**“வேந்துறு சிறப்பின் விழுச்சீர் எய்திய
மாந்தளிர் மேனி மாதவி மடந்தை
பால்வாய்க் குழவி பயந்தனள் எடுத்து
வாரத மைநாள் நீங்கிய பின்னர்
மாமுது கணிகையர். . .”**

என்ற மேற்கண்ட வரிகளில் மாமுது கணிகையர் பெயர் சூட்டும விழாவின் போது அக்குழந்தையை குளிப்பாட்டுதல், மைதீட்டுதல், குழந்தைப் பராமரித்து பாதுகாத்தல் போன்ற செயல்களில் ஈடுபடுபவர்களாக இருந்துள்ளனர்.

முடிவுரை

இவ்வாறு பரத்தையர்கள் வயது முதிர்ந்த காலங்களில் தம் குலத்து கணிகையரின் குழந்தைகளை பாதுகாப்பதும் போன்ற செயல்களில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

பரத்தையர்கள்திருமணநிகழ்வின் போது அருகில் நின்று வாழ்த்துபவர்களாகவும், சுப நிகழ்ச்சிகளில் வேலைபளு நீங்கு பணியைப் பகிர்ந்து கொள்பவர்களாக பழந்தமிழ் இலக்கியங்களில் காணமுடிகிறது.

இளம் பரத்தையர்கள் தவறான பாதைகளில் செல்லும் போது தடுத்து நிறுத்தும் பணிகளை மேற்கொண்டனர் என்பதை விளக்குவதாக அமைகிறது.

மேற்கோள்

1. தொல். கற்பியல் நூற். 60
2. அகநானூறு பாடல்: 86
3. மேலது
4. குறள் :142
5. சிலப்பதிகாரம்: காடுகாண் காதை. 242
6. மேலது : 242